

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

OT YASOVCHI QO'SHIMCHALAR TA'SIRIDA SO'Z VALENTLIGINING O'ZGARISHI

Azimqulov Ma'rufjon Xakimjon o'g'li,
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti
marufbekonatili@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ot yasovchi qo'shimchalar so'z valentligiga ta'siri hamda valentlik tushunchasi, xususiyatlari tadqiq etildi. Maqolada so'z yasovchilarning morfologik va semantik xususiyatlari, ularning otlarga birikish imkoniyati va valentligini o'zgartirish jarayoni tahlil qilindi. Ot yasovchi qo'shimchalar so'zning semantik markazini kengaytirishi yoki toraytirishi, shuningdek, uning sintaktik faoliyat doirasini o'zgartirishi ko'rib chiqildi. Shu orqali so'z yasovchi qo'shimchalar tilning leksik-sintaktik tizimida muhim rol o'ynashi izohlandi.

Kalit so'zlar. Ot yasovchi qo'shimchalar, valentlik, morfologik o'zgarish, semantik struktura, so'z birikmalari, tilshunoslik, sintaktik imkoniyat.

Abstract. This article investigates the influence of noun-forming affixes on word valency, as well as the concept and features of valency. The morphological and semantic properties of word-forming elements, their ability to combine with nouns, and the process of altering valency were analyzed. It was examined how noun-forming affixes can expand or restrict the semantic core of a word, as well as modify its syntactic range. In this way, it was explained that word-forming affixes play a significant role in the lexical-syntactic system of the language.

Key words. Noun-forming affixes, valency, morphological change, semantic structure, word combinations, linguistics, syntactic potential.

Leksik-semantik valentlik so'zning leksik ma'nosi, ya'ni leksemaning sememasidan boshlanadi. Bugungi tilshunoslikda umumiydan xususiyya o'tish bosqichida bu maxsus birikuvchanlik darajasiga mos keladi. Shu bois barcha so'z turkumlarini o'rganishda leksik-semantik valentlig asosida tahlil qilish maqbul hisoblanadi. Ayniqsa, bu yondashuv ot turkumidagi so'zlar uchun muhimdir, chunki otning leksik-semantik valentligida asosiy rol uning leksik ma'nosining mohiyati hisoblanadi. Biroq shakl jihatlari semantikaga nisbatan ikkinchi darajali ahamiyatga ega ekanligi tahlillarda ko'rinib turadi. Shu sababli so'zning leksik-semantik valentligini o'rganishda uning leksik va semantik xususiyatlari alohida e'tiborga olinadi. Leksik-semantik valentlig so'zning boshqa so'zlar bilan bog'lanish imkoniyatlarini belgilaydi. Aniqlik kiritadigan bo'lsak, so'zning har bir sememasi uning leksik-semantik valentligini shakllantiradi. Shundan kelib chiqadiki, so'z sememalari va leksik-semantik valentlik o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud. Bundan tashqari, leksik-semantik valentlikning realizatsiyasi ma'lum semantik qismlarning (sema) birikuviga asoslanadi. G. Helbig ta'kidlaganidek, turli lingvistik yo'nalishlarda bu qismlar sema, klassema, semantik belgi yoki boshqa atamalar bilan ifodalanishi mumkin, bu esa hech qanday nazariy muammo tug'dirmaydi[1, 57].

Shunday qilib, barcha so'z turkumlarini o'rganishda leksik-semantik valentlik asosida tahlil qilish maqbul hisoblanadi. Bu yondashuv ayniqsa ot turkumidagi

soʻzlar uchun faol qoʻllaniladi, chunki otning leksik-semantik valentligida asosiy omil uning leksik maʼnosining mohiyatidir. Shu bilan birga, uning shakl jihatlari semantika bilan bogʻliq boʻlsa-da, ikkinchi darajali ahamiyatga ega ekanligi tahlillardan koʻrinib turadi. Shu sababli, soʻzning leksik-semantik valentligini oʻrganishda uning leksik va semantik xususiyatlari alohida eʼtiborga olinadi.

Leksik-semantik valentlik soʻzning boshqa soʻzlar bilan bogʻlanish imkoniyatlarini belgilaydi. Aniqroq aytganda, soʻzning leksik maʼnosidagi (sememadagi) har bir sema asosida uning leksik-semantik valentligi yuzaga keladi. Shundan kelib chiqadiki, soʻz sememalari va uning leksik-semantik valentligining oʻzaro bogʻliqligi yaqqol namoyon boʻladi.

Bu esa shunday xulosaga olib keladi: soʻz matnda maʼlum bir sema bilan boshqa bir semani talab qiladi va ular umumiy semantik belgiga ega boʻladi. Umuman olganda, bu umumiy semantik belgiga egalik klassemani shakllantiradi. Shu klassemada asosida soʻzning bir valentligini aniqlash mumkin boʻladi. Amalda soʻzning sememadagi maʼlum semasi uning valentligini belgilaydi, bunda valentlik yon atrofdagi soʻzlar, yaʼni yon valentlik soʻzlari bilan aniqlanadi.

Tilshunoslikda asosiy meʼyorlardan biri shundan iboratki, agar kesim vazifasidagi otlar shaxs bildirsa, ularning agenti har doim ega vazifasini bajaradi. Masalan: “*Shu qizlardir oq oltinlar xirmonida millioner*” (Gʻ. Gʻulom). Bu gapda ot kesimi vazifasini *qizlardir* soʻzi bajaradi. U shaxs bildiruvchi soʻz boʻlib, uning agent valentligini aktant *millioner* soʻzida yuzaga keladi. Agent aktanti ham shaxs bildiruvchi soʻzdir. Predikat bilan uning agent aktanti shu shaxs semasi asosida klassemani shakllantiradi [.

Baʼzi hollarda esa, ot kesimi shaxsni ifodalasa ham, agent valentligining aktanti shaxs bildiruvchi boʻlmaydi. Bunday hollarda agent badiiy jonlantirish orqali shaxs maʼnosini beradi va obrazlanadi. Natijada obrazli shaxs klassemasi yuzaga keladi. Masalan: “...*bu dahshatli uylar barisi sening dushmaning*” (A. Muxtor). Bu gapda *dushmaning* ot kesimining agent valentligining aktanti *uyalar* soʻzida yuzaga keladi va shaxs semasiga ega boʻladi. Albatta, bu mantiqiy emas, balki majoziy ifodadir.

Ot yasovchi qoʻshimchalar tilshunoslikda leksik-semantik valentlikning shakllanishida muhim rol oʻynaydi. Ular soʻzning asosiy valentligini oʻzgartirib, yangi semantik va sintaktik imkoniyatlar yaratadi. Masalan, feʼl yoki sifatdan hosil boʻlgan otlar oʻz kelib chiqishidan kelib chiqqan valentligini qisman saqlab qoladi, lekin qoʻshimcha semantik komponentlar kiritilishi orqali u kengayadi yoki torayadi. Shu bilan birga, ot yasovchi qoʻshimchalar soʻzning aktantlarini boshqacha taqsimlashga imkon beradi: yangi ot boshqa soʻzlar bilan bogʻlanish imkoniyatini oladi va bu orqali tilning leksik-sintaktik tizimida yangi birikmalar yuzaga keladi [3, 121].

Ilmiy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ot yasovchi qoʻshimchalar feʼl semasini qisman saqlagan holda, uning agent va patsiyent aktantlarini ot kontekstiga moslashtiradi. Masalan, “yozuvchi” soʻzi feʼl *yozmoqdan* hosil boʻlib, agent valentligini saqlaydi (yozuvchi – kim yozadi), ammo patsiyent yoki obyekt valentligida oʻziga xos cheklovlar yuzaga keladi. Shu tarzda, qoʻshimchalar asos

valentligga transformatsion ta'sir ko'rsatadi: semantik markazni kengaytiradi, aktantlar tarkibini o'zgartiradi va so'zning sintaktik faoliyatini aniqlaydi.

Shuningdek, ot yasovchi qo'shimchalar tilning tipologik xususiyatlarini ham aks ettiradi. Ular orqali til so'z turkumlararo valentlikni qayta tashkil etadi, shuningdek, ma'naviy va obrazli ma'nolarni hosil qiladi. Bu esa lingvistik tahlilda asosiy vositalardan biri sifatida qabul qilinadi, chunki qo'shimchalar nafaqat morfologik rol o'ynaydi, balki semantik va sintaktik jarayonlarni ham boshqaradi[8,13].

Xulosa qilib aytganda, ot yasovchi qo'shimchalar asos valentligini o'zgartiruvchi vosita sifatida tilning leksik-semantik va sintaktik tizimida markaziy o'rin egallaydi. Ular so'zning yangi aktantlarini aniqlash, semantik markazni kengaytirish va so'z birikmalarining hosil bo'lishini ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi.

Tahliliy nuqtayi nazardan qaralsa, ba'zi hollarda ot orqali anglashilgan holat (implicit state) asosan uning o'rin valentligi aktantiga qaratiladi. Buning ma'nosi shundaki, ot o'zini konkret yoki aniq agens bilan bog'lamay, ayni o'rin aktanti bilan kontaktda bo'ladi va agens valentligi ochiq ko'rsatilmaydi. Gapdan yashirin ma'nolarning borligi shu jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

Masalan, Oybekning "Kaminaning dunyosi ham to'palon, janjal" gapida kesim bo'lgan *to'palon, janjal* so'zlari ma'nodoshi, ularning o'rin valentligi aktanti — *dunyosi* so'zi hisoblanadi. Bu so'z ega vazifasida kelganligi bilan muhim. Shu tarzda, o'rin aktanti ot orqali ifodalanishi gap tahlilida ochiq ko'rinadi.

Kesim vazifasidagi ot turkumiga oid so'zlarning leksik-semantik valentliklaridan biri agens hisoblanadi. Garchi u yordamchi bo'lsa ham, ot kesimli gaplarda faol kuzatiladi. Uning agens aktanti ko'pincha obyekt va adresat valentligi aktantlari bilan hamroh bo'ladi. Hatto ot kesimli gapda obyekt valentligi aktanti ega vazifasini bajarib, agens vositali to'ldiruvchi vazifasini ham o'tay oladi.

Adabiyotlar

1. Stepanova M.D., Helbig G. Worlarten und das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache.

2. Долинина И.Б. Маркировка субъектно-объектных отношений у валентных категорий английского языка. //Категория субъекта и объекта в языках и различных типов. – Ленинград: Наука, 1982. – С.68.;

3. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – С. 158.

4. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л.: Наука. 1972. – С.88.;

5. Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1992. – 42-б.

6. Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигадор валентликлари. – Тошкент, –С. 15-6.;

7. Кучкартаев И.К. Валентный анализ глаголов речи в узбекском языке. – Ташкент: Ўқитувчи, 1977. – С. 13.